

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE
Facultad de Ingeniería y Negocios
Ingeniería electrónica y telecomunicaciones

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN DE POTENCIA
GENERADA POR UN PARQUE FOTOVOLTAICO USANDO
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TRABAJO FINAL DE CARRERA
Presentado en cumplimiento parcial de
los requerimientos para optar al título de
Ingeniería electrónica y telecomunicaciones

Por
Guillermo Enrique Esquivel Rossi
Denisse Karold Quintana Belmar

Director del TFC: Felipe Sánchez

Chillán, agosto de 2023

Implementación del sistema de predicción de potencia generada por un parque fotovoltaico usando inteligencia artificial

Guillermo Esquivel ¹, Denisse Quintana ^{2*} (Autor de correspondencia)

1. Universidad Adventista de Chile, Chillán, Chile. (e-mail: guillermo.esquivelrossi@gmail.com). ORCID 0009-0001-0291-8849

2. Universidad Adventista de Chile, Chillán, Chile. (e-mail: denissequintana@unach.cl). ORCID 0000-0003-4644-606X

Abstract— Este artículo presenta la implementación de un sistema de predicción de potencia generada por un parque fotovoltaico utilizando técnicas y modelos de inteligencia artificial. El uso de modelos de predicción es indispensable para pronosticar potencia generada, utilizando datos meteorológicos. Los datos de radiación solar y temperatura del ambiente se han utilizado para entrenar y evaluar el sistema. Se comparan los resultados de dos modelos de predicción, para demostrar la eficacia en la mejora de la precisión. Los modelos de predicción utilizados son Boosting y Random Forest.

Index Terms— Boosting, Inteligencia artificial, parque fotovoltaico, predicción de potencia de energía solar, radiación solar, random forest, temperatura.

I. INTRODUCCION

El progreso de desarrollo de un país depende de su capacidad de generar energía, utilizarla y almacenarla, esta dependencia crece con el avance de la tecnología y crecimiento industrial (Bouchaib, 2021), además el consumo eléctrico ha aumentado con el transcurrir del tiempo, por eso las energías renovables han tomado fuerza, incluyendo la energía solar fotovoltaica (Naciones Unidas, 2022).

La energía solar puede ser utilizada

directamente en la industria, edificios, comercios, hogares, alumbrados públicos y en muchas otras áreas (Chang & Bai, 2021) así como hoy existen muchas empresas dedicadas a vender soluciones de generación de energía con sistemas fotovoltaicos, sin embargo, no siempre es posible obtener la potencia ofrecida al cliente; debido a la alta variabilidad de los factores que influyen en la potencia generada total, puede existir una deficiencia de energía dentro del circuito que es alimentado por el sistema fotovoltaico (Agbulut et al., 2020).

Las dos variables principales de las cuales depende la generación de potencia en un sistema fotovoltaico son la temperatura y la radiación solar. Como es bien sabido, el calor afecta negativamente a todos los elementos conductores de electricidad. Por eso mismo, los sistemas fotovoltaicos son más afectados en verano, mas es compensado por mayor cantidad de horas de sol durante el día (Sotysolar, 2021).

La otra ventaja que beneficia a estos sistemas en los días de verano es la radiación solar, esta es la energía emitida por el sol, cuando tiene contacto directo con los paneles solares, si existe alguna interrupción entre ellos, la potencia generada disminuye.

Diversos estudios indican que es posible predecir la potencia generada por el sistema

fotovoltaico utilizando inteligencia artificial a partir de variaciones atmosféricas considerando cambios en el espectro de la luz solar. De esta manera se puede conocer si la potencia que se tendrá disponible en el futuro es suficiente para alimentar el circuito de consumo (Chang & Bai, 2021; Agbulut et al., 2020). Si los sistemas de predicción funcionan en otros campos fotovoltaicos, ¿Estos son útiles para el parque solar instalado en la universidad adventista de Chile?

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Desarrollar un sistema el cual sea capaz de predecir la producción de potencia de un campo fotovoltaico.
2. Investigar y seleccionar el mejor modelo de predicción para paneles solares.

III. METODOLOGÍA

La naturaleza de la investigación es de alcance aplicativo, a través de la documentación de la implementación de un sistema de predicción el cual permite el análisis de datos pertenecientes a un sistema fotovoltaico y la proyección de potencia a partir del mismo.

IV. ARQUITECTURA

Materiales y métodos

Obtención de datos

El sensor de potencia está integrado en el sistema del parque fotovoltaico que se encuentra de las instalaciones de la Universidad Adventista de Chile (UnACh), estos datos pueden ser recolectados por medio de una página web, a la cual se tiene acceso con credenciales, las lecturas se realizan cada 5 minutos.

Los valores de temperatura se obtienen de datos públicos(meteored) y los datos de radiación provienen de un sensor instalado cerca del parque fotovoltaico ambos son recolectados con periodicidad de 10 minutos.

A continuación, se amplía la descripción de los materiales y métodos que se utilizaron:

Implementación de sensorización de radiación

El piranómetro, es un sensor modelo CMP 10 de Kipp and Zonen; dentro de la clasificación de ISO 9060, está dentro de la clase A, esto significa que los datos obtenidos pueden ser utilizados en investigaciones científicas. (OTT HydroMet, 2021). Ya que la señal de salida se encuentra en el orden de $10 \mu\text{V}$ (microvolts) por W/m^2 de radiación solar. Esto permite detectar cambios en orden de $1 \text{ W}/\text{m}^2$.

ISO 9060:2018	Class C	Spectrally Flat Class C	Spectrally Flat Class B	Spectrally Flat Class A
ISO 9060:1990	Not allowed	Second Class	First Class	Secondary Standard
Performance	Lower	→	→	Higher
Passive pyranometers	SP Lite2 (Fast Response)	CM4 CMP3	CMP6	CMP10 CMP11 CMP21 CMP22
Smart pyranometers	RT1	SMP3	SMP6	SMP10 SMP11 SMP21 SMP22

Figura 1: Clasificación de piranómetros de Kipp & Zonen acorde a ISO 9060

La instalación mecánica del piranómetro depende de la lectura de radiación que se quiera tomar. Para el piranómetro de la UnACh, corresponde a lecturas difusas de la radiación, esto quiere decir que estas lecturas que se toman son de la atmosfera en general, por lo tanto, la instalación mecánica de este debe de ser estática, con la vista del instrumento hacia la atmósfera.

	CMP10 CMP11	SMP10 SMP11
Classification to ISO 9060:2018	Spectrally Flat Class A	Spectrally Flat Class A
Sensitivity	7 to 14 $\mu\text{V}/\text{Wm}^2$	-
Impedance	10 to 100 Ω	-
Expected output range (0 to 1500 W/m^2)	0 to 20 mV	-
Maximum operational irradiance	4000 W/m^2	-
Analog output - V-version	-	0 to 1 V
Analog output range*	-	-200 to 2000 W/m^2
Analog output - A-version	-	4 to 20 mA
Analog output range*	-	0 to 1600 W/m^2
Serial output	-	RS-485 Modbus®
Serial output range	-	-400 to 4000 W/m^2
Response time (63 %)	< 1.7 s	< 0.7 s
Response time (95 %)	< 5 s	< 2 s
Spectral range (25 % points)	270 to 3000 nm	270 to 3000 nm
Spectral range (5% % points)	285 to 2800 nm	285 to 2800 nm
Zero offsets (unventilated)	-	-
(a) Thermal radiation (at 200 W/m^2)	< 7 W/m^2	< 7 W/m^2
(b) temperature change (0.5 K/s)	< 2 W/m^2	< 2 W/m^2
Non-stability (change/year)	< 0.5 %	< 0.5 %
Non-linearity (100 to 1000 W/m^2)	< 0.2 %	< 0.2 %
Directional response (up to 80 ° with 1000 W/m^2 beam)	< 10 W/m^2	< 10 W/m^2
Spectral selectivity (350 to 1500 nm)	< 3 %	< 3 %
Tilt response (0 ° to 90 ° at 1000 W/m^2)	< 0.2 %	< 0.2 %
Temperature response	< 1 % (-10 °C to +40 °C)	< 0.3 % (20 °C to +50 °C) < 0.3 % (-40 °C to +70 °C)
Field of view	180 °	180 °
Accuracy of bubble level	< 0.1 °	< 0.1 °
Power consumption (at 12 VDC)	-	V-version: 55 mW A-version: 100 mW
Supply voltage	-	5 to 30 VDC
Software, Windows™	-	SmartExplorer Software, for configuration, test and data logging
Detector type	Thermopile	Thermopile
Operating and storage temperature range	-40 °C to +80 °C	-40 °C to +80 °C
Humidity range	0 to 100 %	0 to 100 %
MTBF (Mean Time Between Failures)	> 10 years	> 10 years **
Ingress Protection (IP) (rating)	67	67
Recommended applications	Meteorological networks, PV panel and thermal collector testing, materials testing	High performance for PV panel and thermal collector testing, solar energy research, solar prospecting, materials testing.

Figura 2: Especificaciones técnicas de CMP10

El piranómetro se conecta por medio de un cable hacia un data logger, este pertenece a la familia

Sutron y es el modelo Xlink 500, este fue programado para conectarse en el puerto C+ y C- en el software para pc, el cual se comunica por medio de un cable USB. Los datos del piranómetro son recolectados en el pc al cual está conectado el data logger.

Figura 3: Diagrama de conexión de los elementos.

v. ALGORITMOS

- A. Modelo de Inteligencia Artificial
- a. Dataset

El dataset tiene los tres campos que el modelo de predicción necesita para poder operar. 'Potencia' es el campo que se quiere predecir, su magnitud es Vatios (W). 'Radiacion' se refiere a la energía emitida por el sol y capturada por los paneles solares, esta es leída por el sensor CMP10, la magnitud es Vatios sobre metros al cuadrado (W/m^2). 'Temperatura', esta es la temperatura ambiente que hay en el lugar, y su magnitud es Celsius (C).

	Unnamed: 0	Potencia	Radiacion	Temperatura
count	105216.000000	105216.000000	105216.000000	105216.000000
mean	52607.500000	758.471288	265.260407	15.279016
std	30373.387299	1116.188224	381.602774	9.935985
min	0.000000	-11.000000	-10.000000	-6.000000
25%	26303.750000	-8.000000	-3.000000	8.000000
50%	52607.500000	-0.000000	1.000000	12.000000
75%	78911.250000	1608.000000	553.000000	21.000000
max	105215.000000	3133.000000	1321.000000	48.000000

Figura 4: Resumen de dataset

Del resumen de la figura 4 el número de tuplas es 105216, siendo el promedio de cada uno de los

campos, 750.47 W para potencia, 265.26 W/m^2 para radiación y 15.27C para temperatura. Para Potencia el mínimo es -11 W y el límite superior es de 3133 W. En "Potencia" no es común tener datos negativos. Sin embargo, se dan ya que el sensor puede presentar ciertas fallas cuando excede el rango de su calibración.

Lo mismo pasa con el sensor de radiación, teniendo un mínimo de $-10 W/m^2$, esto sucede en su mayoría por las noches, ya que los sensores tanto de radiación como de potencia siguen realizando lecturas, pero estas lecturas no son eficientes para el sistema y supera el rango inferior de este. Por otro lado, la máxima lectura de radiación es de $1133 W/m^2$. Con respecto a la temperatura, la mínima es de $-6^{\circ}C$, y la máxima es de $48^{\circ}C$, tomando en cuenta las diferentes estaciones del año.

Figura 5: Grafico de Data set

Como se aprecia el gráfico de la figura 5, la potencia depende en gran manera de la temperatura y de la radiación solar, el comportamiento cíclico es bastante similar de las 3 variables.

- b. Preprocesamiento

Esta etapa es fundamental para mejorar la calidad de los datos, incluye varias tareas como la limpieza, la integración, la transformación y el muestreo de datos con el objetivo de mejorar completitud, coherencia, pertinencia y credibilidad, con el propósito de reflejar con precisión datos del mundo real.

El uso de la librería pandas de Python fue esencial para la transformación de datos, con esta librería se realizó la unión de ambas bases de datos por medio de la hora y fecha registrada. Y de esta manera, se eliminaron tuplas incompletas y omisión de NAs, generando un nuevo dataframe de periodicidad uniforme cada 10 minutos, el cual fue exportado como un archivo csv con los datos

completos, preparados para ser ingestados a un modelo de predicción.

c. Grupos para la clasificación

Un párrafo para señalar las clases con las que se entrenará el modelo (el factor de decisión para la predicción)

Los grupos de clasificación benefician a los modelos de predicción para optimizar sus resultados, estos agrupan los datos en clusters o clases, estos por lo general pueden ser por rangos, las clases utilizadas son las siguientes:

Numero de clases
Sin clases
8 clases
4 clases

Tabla 1: clasificación de clases

La primera clasificación es ‘Sin clases’, en esta primera compilación los modelos de predicción no tienen clases predefinidas, por lo tanto, no existe ninguna agrupación de estos.

La segunda clasificación es de 8 clases, esta se realiza tomando en cuenta el consumo promedio de una casa por hora, considerando que en el hogar habitan 4 personas. Este promedio es cercano a 0.4 kWh (Forno, 2019), y en la división de los aproximados 3.2 kWh el cual es el límite superior de producción del parque fotovoltaico con el cual se elaboró la investigación, da un resultado de 8.

La tercera clasifica es 4 clases, para poder obtener esta cantidad de clusters se utilizó el algoritmo de kmeans y el método de codo. Este recomienda la cantidad optima de clusters que se deben de utilizar según los datos que se le ingresen, y de esta manera mejorar el resultado. Los resultados son mostrados en una gráfica.

Figura 6: Método de kmeans

Como se aprecia el gráfico de la figura #, el número de clusters recomendado es 4, es el último punto en el cual la función tiene un cambio.

d. Random Forest

Los árboles de decisión son un modelo de aprendizaje automático y una técnica de análisis predictivo. Puede ser representado como un diagrama en forma de árbol, donde cada nodo de este representa un característica o atributo, y cada rama es una posible decisión o resultado basado en los nodos. Sin embargo, un solo árbol de decisión puede ser no confiable a la hora de entregar resultado, por eso mismo es más confiable utilizar muchos árboles al mismo tiempo para obtener datos más confiables. A esto se le conoce como Random Forest (Cutler, Cutler, & Stevens, Ensemble Machine Learning, 2012).

Todos los árboles de decisión son entrenados con datos aleatorios formado en sub-conjuntos que el algoritmo de Random Forest les proporciona a partir de los datos originales.

En la etapa de predicción, los resultados son combinados para dar una predicción final. Este proceso es a base de votaciones o promedios, siendo cada uno de los resultados un votante o variable para obtener el resultado final.

Random Forest es capaz de manejar grandes cantidades de datos y esto lo hace muy popular entre los algoritmos de inteligencia artificial, y cabe destacar que mientras más árboles de decisión, mayor certeza tendrá acerca sobre la predicción final. Sin embargo, esto provoca también un mayor consumo de recursos en el dispositivo que se está ejecutando.

Figura 7: Random Forest

e. Boosting

Existen muchos métodos de predicción dentro del mundo de la inteligencia artificial. Sin embargo, estos suelen ser desconfiables al momento de dar el resultado, estos son modelos débiles. Boosting es un método que con la ayuda de los modelos débiles hace la predicción, más esto no significa que es un modelo de predicción débil (Cutler, Cutler, & John, 2012).

Este modelo de predicción es fuerte y preciso, ya que las predicciones resultantes se basan en la combinación secuencial de modelos más débiles, y de esta manera cada modelo se enfoca en mejorar los errores del modelo anterior. El objetivo lleva a que la combinación de los modelos sea mejor que cada modelo individual.

Figura 8: Boosting

f. Resultados

# Clases	Random Forest	Boosting	Trees
Sin Clase	44.63%	33.84%	50
8	89.87%	85.21%	1000
4	94.49%	93.28%	1000

Tabla 2: Comparación de resultados de ambos métodos utilizando diferente cantidad de clases.

Como se aprecia en la tabla 2 al no tener clusters o clases los resultados de predicción son inferiores a 50% de acierto, además de eso se aprecia que el número de árboles es pequeño, ya que al no tener clases tiene un mayor consumo de los recursos físicos del dispositivo donde se realiza la predicción.

Luego en la tabla 2 se puede observar la utilización de 8 clusters en los modelos de predicción, este resulta mejorando en comparación al resultado anterior, además se puede utilizar una mayor cantidad de árboles ya que al tener clases tiene un menor consumo de los recursos físicos. Sin embargo, no es el número de clases recomendado por Kmeans, por lo tanto, el porcentaje de acierto es inferior a 90%.

Y, por último, al analizar los datos que nos provee la tabla 2, se percibe una mejora del porcentaje de los modelos de predicción de los datos. Esto sucede al utilizar la recomendación de clusters dada por Kmeans. Al utilizar 4 clusters, el resultado es superior a 90% y en uno de los modelos de predicción, Random Forest, es muy cercano a 95%.

VI. CONCLUSIONES

Definir qué modelo se adapta mejor al proyecto de predicción que se esté realizando tendrá mejores resultados al querer utilizarlo, puede variar la efectividad de los modelos de predicción según los datos con los que se trabaje. Por eso mismo es indispensable evaluar varios modelos de predicción con los datos que se tiene.

Al no tener clases previamente definidas, el modelo de predicción debe acertar un número en el rango de 0 a 3130 aproximadamente, el modelo tiene 0.03% de posibilidad de acertar, y aun así el porcentaje de acierto sin utilizar clases es muy elevado.

Al utilizar un modelo de predicción se tiene muchos resultados posibles, por lo que es recomendable utilizar Kmeans para conocer el número óptimo de clusters, y de esta manera verificar el logro de un mejor porcentaje de acierto.

Según los resultados obtenidos, el modelo de predicción Random Forest entrega mejores porcentajes de predicción que Boosting. Para la

predicción de potencia utilizando paneles solares Random Forest tiene mejores porcentajes de acierto en un 5.4%, esto porcentaje permite confiar más en dicho modelo de predicción.

Al combinar Kmeans, como modelo de optimización de clústeres, en conjunto con un modelo de predicción de clases se obtiene un porcentaje de acierto alto, el cual luego se puede utilizar en otros proyectos. La mejora de esta combinación puede mejorar la efectividad de predicción en un 54.3 %, tomando en consideración que se utiliza correctamente ambos algoritmos.

Realizando correctamente el preprocesamiento para evitar sesgos, aplicando de manera óptima los grupos de clasificación y eligiendo el modelo de predicción más adecuado, este puede ser funcional para la predicción de potencia del campo fotovoltaico de la UNACH.

Los datos y códigos de programación utilizando en la construcción de este artículo están disponible en <https://github.com/Geer3599/TFC-ingenieria.git>.

VII. REFERENCIAS

Agbulut, Ü., Gürel, A., Ergün, A., & Ceylan, I. (2020). Performance assessment of a V-trough photovoltaic system and. *Journal of Cleaner Production* 268(18), 122269.

Bouchaib, Z. (2021). *Solar photovoltaic power prediction using different machine learning*. Saudi.

Chang, R., & Bai, L. (2021). Sustainable Energy Technologies and Assessments. *Sustainability*, 14(22), 15006.

Cutler, A., Cutler, R., & John, S. (2012). Random Forests. In: Zhang, C., Ma, Y. (eds) *Ensemble Machine Learning*. Springer.

Forno, M. (25 de abril de 2019). Las Últimas noticias. pág. 20.

Naciones Unidas. (2022). Energías renovables: energías para un futuro más seguro [pág. web]. <https://www.un.org/es/climatechange/raising-ambition/renewable-energy>

OTT HydroMet. (24 de Junio de 2021). *Kipp & zonen pyranometer interface options*. Autor. <https://www.kippzonen.com/Download/1084/Interface-options-for-Kipp-Zonen-Pyranometers>

Sotysolar. (2021). ¿Qué factores afectan a la generación de energía con placas solares? [pág. web]. <https://sotysolar.es/blog/factores-afectan-generacion-placas-solares>